

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 28/3/2023

Alla c.a dr. R Pedretti
Uo Cardiologia
IRCCS MultiMedica

Verbale 24.2023

Numero interno 567/2023

Titolo: Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta.

Tiolo in inglese : Elderly patients with acute heart failure and/or acute coronary syndrome: effectiveness of an EHealth-based secondary prevention and rehabilitation program and role of molecular biomarkers in prognostic stratification

Acronimo : The DELPHIC study

Project ID: PNRR-MAD-2022-12376806

Founded by: PNRR: M6/C2_CALL 2022

Promotore MultiMedica

Proponente: R Pedretti

Documentazione esaminata

Lettera di Risposta_ PNRR Pedretti Passantino_27.03.2023

Protocollo studio DELPHIC PNRR Pedretti Passantino_v 2.1 del 17.3.2022 _Post CE Clean

Protocollo studio DELPHIC PNRR Pedretti Passantino_v 2.1 del 17.3.2022 _Post CE TC

Sinossi dello studio DELPHIC _PNRR Dr Pedretti- Dr Passantino v 1.1 del10.3.2023 _Post CE _Clean

Sinossi dello studio DELPHIC _PNRR Dr Pedretti- Dr Passantino v 1.1 del10.3.2023 _Post CE TC

DECISIONE DEL CE

Il Comitato Etico recepisce le risposte alle richieste del verbale 19.2023 arrivate a codesta segreteria in data 28.03.2023 e approva il protocollo senza riserve.

Il Comitato Etico chiede di avere gli accordi di collaborazione tra enti coinvolti nel progetto una volta avallato dal Ministero.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente

